

Psychometric Properties of the Social Skills Scale (EHS) In University Nursing Students

Propiedades Psicométricas de la Escala de Habilidades Sociales (EHS) en Estudiantes Universitarios de Enfermería

Sánchez-Bolívar, L.¹; Rakdani-Arif-Billah, F. Z.²; Escalante-González, S.³; Vázquez, L. M.⁴.

Resumen

Introducción: A la hora de abordar las competencias que el estudiantado universitario ha de reunir y contar como parte de su perfil académico-profesional, las habilidades sociales, como nivel operativo de la competencia social, se configuran como un elemento esencial del mismo. El presente estudio, con un diseño de análisis instrumental, tiene como objeto determinar y analizar las propiedades psicométricas de la Escala de Habilidades Sociales (EHS) de Gismero (2000). La muestra de 213 estudiantes del grado en enfermería, del campus universitario de Ceuta (Universidad de Granada), de la cual 40 (18.80%) eran hombres y 173 (81.20%) mujeres. **Método:** Para el análisis estadístico se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio mediante los programas estadísticos SPSS 30.0 y FACTOR Analysis 10.9.02, donde se exploran las propiedades métricas, así como el efecto que tenían el género y la religión sobre las dimensiones de la escala. **Resultados y discusión:** Los resultados, señalan un ajuste aceptable de la escala, que es aplicable a la población sanitaria y demuestran la relación entre las variables personales y religiosas. **Conclusiones:** Con este estudio se concluye que la Escala de Habilidades Sociales es un instrumento válido y fiable para medir el nivel de habilidades sociales en el alumnado universitario.

Palabras clave: Enfermería; estudiantes; habilidades sociales; propiedades psicométricas.

Abstract

Introduction: When addressing the competences that university students must have as part of their academic-professional profile, social skills, as an operative level of social competence, are configured as an essential element of it. The present study, with an instrumental analysis design, aims to determine and analyse the psychometric properties of Gismero's (2000) Social Skills Scale (EHS). The sample of 213 students of the nursing degree, from the university campus of Ceuta (University of Granada), of which 40 (18.80%) were men and 173 (81.20%) were women. **Methods:** For the statistical analysis, an exploratory factor analysis was carried out using the SPSS 30.0 and FACTOR Analysis 10.9.02 statistical programmes, where the metric properties were explored, as well as the effect that gender and religion had on the dimensions of the scale. **Results & discussion:** The results indicate an acceptable fit of the scale, which is applicable to the healthcare population and demonstrates the relationship between personal and religious variables. **Conclusions:** This study concludes that the Social Skills Scale is a valid and reliable instrument to measure the level of social skills in university students.

Keywords: Nursing; students; social skills; psychometric properties.

Type: Other

Section: Miscellany

Author's number for correspondence: 3 - Sent: 09/06/2024; Accepted: 11/11/2024

¹Universidad Isabel I – Spain - lionel.sanchez@ui1.es, <https://orcid.org/0000-0003-0560-8261>

²Department of Research and Diagnostics Methods in Education, Faculty of Education Sciences, University of Granada – Spain - fatima24@correo.ugr.es, <https://orcid.org/0000-0002-6302-163X>

³University of Granada – Spain - sescalante@correo.ugr.es, <https://orcid.org/0000-0002-8026-2371>

⁴Department of Research and Diagnostics Methods in Education, Faculty of Education Sciences, University of Granada – Spain - lindsay@ugr.es, <https://orcid.org/0000-0002-8663-3815>

Propriedades Psicométricas da Escala de Habilidades Sociais (EHS) em Estudantes Universitários de Enfermagem

Resumo

Introdução: Ao abordar as competências que os estudantes universitários devem possuir como parte do seu perfil acadêmico-profissional, as aptidões sociais, enquanto nível operativo da competência social, configuram-se como um elemento essencial do mesmo. O presente estudo, com um desenho de análise instrumental, tem como objetivo determinar e analisar as propriedades psicométricas da Escala de Habilidades Sociais (EHS) de Gismero (2000). A amostra é constituída por 213 estudantes do curso de enfermagem, do campus universitário de Ceuta (Universidade de Granada), dos quais 40 (18,80%) são homens e 173 (81,20%) são mulheres. **Métodos:** Para a análise estatística, realizou-se uma análise fatorial exploratória utilizando os programas estatísticos SPSS 30.0 e FACTOR Analysis 10.9.02, onde se exploraram as propriedades métricas, bem como o efeito do género e da religião nas dimensões da escala. **Resultados e discussão:** Os resultados indicam um ajuste aceitável da escala, que é aplicável à população de saúde e demonstra a relação entre as variáveis pessoais e religiosas. **Conclusões:** Este estudo conclui que a Escala de Competências Sociais é um instrumento válido e fiável para medir o nível de competências sociais em estudantes universitários.

Palavras-chave: Enfermagem; estudantes; competências sociais; propriedades psicométricas.

Reference:

Sánchez-Bolívar, L., Rakdani-Arif-Billah, F. Z., Escalante-González, S., & Vázquez, L. M. (2025). Psychometric Properties of the Social Skills Scale (EHS) In University Nursing Students. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 37-50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15598646>

Sánchez-Bolívar, L., Rakdani-Arif-Billah, F. Z., Escalante-González, S., & Vázquez, L. M. (2025). Propiedades Psicométricas de la Escala de Habilidades Sociales (EHS) en Estudiantes Universitarios de Enfermería. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 37-50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15598646>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

I. Introducción

La sociedad está regida por normas que hacen imprescindible que la persona pase por un proceso de sociabilización para su desarrollo en los diferentes ámbitos de la vida. En este, las habilidades sociales se convierten en las herramientas necesarias para relacionarse con el entorno, generando estructuras sólidas de sociabilización (Almaraz Feroso et al., 2019; Solas-Martínez et al., 2022).

Las habilidades sociales son adquiridas a través de procesos de aprendizaje relacionados con el entorno cercano. Esto se consigue mediante el ejercicio de respuestas verbales y no verbales, las cuales permiten la expresión de sentimientos, ideas, preferencias o necesidades del individuo (Javier-Napa et al., 2019; Melgar Begazo et al., 2019, (Vázquez & Sánchez Bolívar, 2023))

En el área educativa las habilidades sociales constituyen el eje fundamental tanto de la construcción de la personalidad del alumnado, como de su socialización. Habilidades como la empatía, la comunicación o la solidaridad son fundamentales en el entorno educativo, facilitando la convivencia y favoreciendo el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Debido a esto, los estudiantes que adquieran y desarrollen estas habilidades durante el periodo educativo, disfrutarán de mejores oportunidades en el mercado laboral que aquellos que carezcan de ellas. (Javier-Napa et al., 2019; Tacca-Huamán et al., 2020; Sánchez-Bolívar et al., 2022; Tapia-Gutiérrez & Cubo-Delgado, 2017; Vázquez et al., 2024).

En este sentido, a lo largo de la etapa universitaria, el desarrollo de las habilidades sociales va a favorecer la incorporación del estudiantado al mundo laboral. Las más valoradas por el mercado de trabajo son: el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación fluida, entre otras (Sánchez-Bolívar et al., 2019; Sánchez-Paredes & Ñañez-Silva, 2022, Sánchez-Bolívar & Escalante-González, 2021).

La profesión de enfermería está expuesta, frecuentemente, a eventos físicos, psicológicos y sociales que ponen a prueba la estabilidad mental del profesional de la enfermería, entre los que encontramos con frecuencia: muerte de usuarios, agresiones de familiares, largas e intensas jornadas laborales y, ahora, una situación pandémica excepcional (Odriozola-González et al., 2020; Harries et al., 2021; Kalok et al., 2021; Kecojevic et al., 2020; Tang et al., 2020; Valekar et al., 2020; Wang et al., 2020).

Por consiguiente, Sánchez-Bolívar et al. (2022) afirman que las habilidades sociales son, para los profesionales y los estudiantes de enfermería, una variable psicosocial fundamental de su perfil formativo

y profesional que influye en la regulación de las emociones, como estrategia de afrontamiento del estrés al que están sometidos y a las eventualidades que se dan en su día a día profesional.

I.1. Aims / Objetivos:

En relación a los antecedentes expuestos, se ha considerado necesario abordar este estudio que aportará una información más actualizada sobre las habilidades sociales de los estudiantes de Enfermería. Por ende, el objetivo general de esta investigación es analizar las propiedades psicométricas de la Escala de Habilidades Sociales adaptada al contexto docente con estudiantes universitarios de enfermería de la ciudad transfronteriza de Ceuta. De esta propuesta inicial se desprenden tres finalidades secundarias: verificar la viabilidad del modelo de 6 factores para nuestra población y contexto educativo; conocer la consistencia interna de la escala, mediante estudios de fiabilidad (alfa de Cronbach) y validez (Kaiser-Meyer-Olkin -KMO- y prueba de Esfericidad de Bartlett); proceder a la baremación de la escala para poder así establecer modelos de comparación.

II. Métodos

Participantes

En este estudio participaron un total de 213 estudiantes universitarios del grado en enfermería, matriculados en el campus universitario de Ceuta (Universidad de Granada), de entre 18 y 48 años ($M=22.23$; $DT=4,73$), en el que 40 (18.80%) eran hombres y 173 (81.20%) mujeres. Tal y como se puede observar en la Tabla 1, el 60.10% ($N=128$) es cristiano, mientras que el alumnado musulmán representa el 8.90% ($N=19$) y el ateo el 26.80% ($N=57$). La muestra se obtuvo mediante un muestreo por conveniencia, asumiendo un error muestral del 0.05.

Tabla 1

Datos sociodemográficos de la muestra

			Religión					Total
			Cristiana /católica	Musulmana	Hindú	Otra	Ateo	
Género	Hombre	Recuento	20	5	0	1	14	40
		% del total	9.40%	2.30%	0.00%	0.50%	6.60%	18.80%
	Mujer	Recuento	108	14	1	7	43	173
		% del total	50.70%	6.60%	0.50%	3.30%	20.20%	81.20%
Total		Recuento	128	19	1	8	57	213
		% del total	60.10%	8.90%	0.50%	3.80%	26.80%	100.00%

Instrumento

Sánchez-Bolívar, L., Rakdani-Arif-Billah, F. Z., Escalante-González, S., & Vázquez, L. M. (2025). Propiedades Psicométricas de la Escala de Habilidades Sociales (EHS) en Estudiantes Universitarios de Enfermería. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 37-50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15598646>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

La Escala de Habilidades Sociales de Gismero (2000) está compuesta por 33 ítems que miden 6 dimensiones (autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los derechos propios como consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto), 28 de los cuales están redactados en sentido negativo, o déficit en habilidades sociales, y 5 de ellos en el sentido positivo. Cada ítem consta de 4 alternativas de respuesta que se contestan en formato Likert de 4 puntos. Los ítems redactados de manera positiva se puntúan de la siguiente manera: A=1, B=2, C=3, D=4. Si la redacción del elemento es inversa, se puntúa: A=4, B=3, C=2, D=1. El instrumento, en este estudio, arrojó un índice de fiabilidad de $\alpha = ,744$.

Procedimiento

Tras maquetar y revisar el instrumento de recogida de datos, se procedió a establecer contacto con el profesorado. Tras la confirmación positiva, por parte del mismo, se llevó a cabo la aplicación del instrumento.

Después del proceso de recogida de datos se realizó la organización y la codificación de los cuestionarios, el volcado en el software y su posterior análisis. Por último, cabe destacar que esta investigación ha seguido las normas éticas de la Declaración de Helsinki y del Comité de Ética en Investigación Humana de la Universidad de Granada, con código 2934/CEIH/2022.

Análisis de datos

Para el análisis de las propiedades psicométricas (fiabilidad y AFE), se empleó el paquete estadístico SPSS 30.0 y el Programa Factor Analysis v.10.9.02 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006). Tal como se utiliza en este tipo de estudios, en primer lugar, se usó el SPSS 30.0 para el análisis de las propiedades métricas de cada uno de los ítems del cuestionario y los coeficientes descriptivos básicos (media, dispersión, curtosis y asimetría). Después se exploró y utilizó el FACTOR Analysis, donde el diagnóstico de la bondad de ajuste es primordial para establecer la validez de la escala.

La evaluación se fundamentó en los criterios recomendados por Bentler (1990) y McDonald y Marsh (1990). Finalmente, y con el objetivo de verificar y establecer la consistencia interna del instrumento y de cada una de sus dimensiones, se empleó el coeficiente alfa de Cronbach.

III. Resultados

En esta primera parte del análisis se han calculado los valores descriptivos del estudio. Tal y como se observa en la tabla 2, todos los valores de asimetría y curtosis se encuentran entre los valores -2 y 2, por lo que no es necesario prescindir de ninguna variable y se pudo proceder al análisis factorial exploratorio, al igual que exponen Bollen y Long (1994).

Tabla 2.

Descriptivos de los ítems de la EHS

Variable	Estadísticos descriptivos						
	Rango	M	DT	Varianza	Asimetría	Curtosis	
V1	3	2.97	1.023	1.046	-0.672	-0.682	
V2	3	3.25	1.04	1.081	-1.166	0.014	
V3	3	2.88	1.253	1.57	-0.514	-1.429	
V4	3	2.54	1.272	1.618	-0.005	-1.679	
V5	3	2.72	1.258	1.582	-0.334	-1.552	
V6	3	2.82	1.284	1.648	-0.395	-1.588	
V7	3	2.75	1.205	1.451	-0.303	-1.484	
V8	3	2.71	1.307	1.709	-0.323	-1.648	
V9	3	2.77	1.214	1.474	-0.335	-1.483	
V10	3	2.53	1.192	1.421	-0.065	-1.518	
V11	3	3.15	1.158	1.34	-0.944	-0.728	
V12	3	2.7	1.301	1.693	-0.256	-1.677	
V13	3	2.76	1.253	1.57	-0.324	-1.566	
V14	3	2.32	1.23	1.514	0.297	-1.517	
V15	3	2.66	1.228	1.509	-0.234	-1.547	
V16	3	3.17	1.207	1.458	-0.992	-0.762	
V17	3	2.79	1.227	1.504	-0.389	-1.467	
V18	3	2.38	1.237	1.531	0.18	-1.583	
V19	3	2.59	1.265	1.6	-0.126	-1.65	
V20	3	3.15	1.21	1.465	-0.982	-0.765	
V21	3	2.66	1.295	1.676	-0.242	-1.666	
V22	3	2.5	1.309	1.712	0.007	-1.74	
V23	3	2.37	1.241	1.539	0.196	-1.584	
V24	3	2.53	1.296	1.68	-0.04	-1.718	
V25	3	2.99	1.265	1.601	-0.704	-1.264	
V26	3	2.97	1.14	1.3	-0.627	-1.1	
V27	3	2.46	1.28	1.639	0.021	-1.692	
V28	3	2.8	1.193	1.423	-0.374	-1.421	
V29	3	2.84	1.257	1.579	-0.444	-1.493	
V30	3	2.66	1.298	1.685	-0.232	-1.677	
V31	3	2.72	1.241	1.541	-0.267	-1.567	
V32	3	1.97	1.18	1.393	0.719	-1.089	
V33	3	2.97	1.202	1.445	-0.673	-1.166	

Posteriormente, haciendo uso del FACTOR Analysis se han rotado seis factores. El estadístico de Bartlett, [2912.7 (df = 276; P = 0.000010)] y el test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0.91, cuyo uso es fundamental para probar si la muestra procede de poblaciones con la misma varianza y si presenta una

buena adecuación muestral, indican un muy buen ajuste de los datos para ser sometidos al análisis factorial.

Los seis factores extraídos explican el 56.12% de la varianza total, el CFI (índice de ajuste comparativo) fue de 1.01, el índice de bondad de ajuste (GFI) fue de 0.99, el AGFI también obtuvo un 0.98 y un error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) de 0.00. Todos estos datos nos indican un excelente ajuste para estos ítems.

En la siguiente tabla (tabla 3) se muestra su estructura factorial. La escala definitiva ha quedado formada por seis factores. El primero de ellos se ha denominado “autoexpresión en situaciones sociales”, formado por ocho variables, donde cabe mencionar que el ítem 19 cargaba en el factor 1 y el 6. Hecho que ocurrió en la validación original. El segundo factor está constituido por otras cinco variables y se relaciona con la “defensa de los derechos propios”. El tercer factor, con nueve variables, corresponde a “decir no y cortar interacciones”. El cuarto factor, con tres variables, se identifica con la “expresión de enfado o disconformidad”. El quinto factor, con seis variables que se relaciona con “hacer peticiones”; y un sexto factor “iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto” formado por dos variables.

Tabla 3.

Matriz factorial rotada

Variable	F1	F2	F3	F4	F5	F6
V1	0.656	0.034	0.140	0.247	0.100	0.177
V2	0.514	-0.015	0.315	0.223	0.162	0.108
V3	0.091	0.653	-0.084	-0.214	-0.067	-0.062
V4	0.474	-0.004	0.085	0.127	0.277	-0.059
V5	0.546	-0.065	0.243	0.091	0.344	0.082
V6	0.499	-0.042	0.205	0.089	0.380	-0.037
V7	0.032	0.493	-0.030	0.038	-0.037	-0.162
V8	0.289	-0.016	0.108	0.512	0.194	0.066
V9	0.254	-0.063	0.206	0.740	0.222	-0.108
V10	0.403	0.060	0.358	0.322	0.143	0.135
V11	0.385	-0.049	0.566	0.273	0.176	0.044
V12	0.504	-0.113	0.389	0.044	0.355	0.016
V13	0.213	-0.154	0.718	0.172	0.221	-0.053
V14	0.229	-0.001	0.379	0.088	0.544	-0.012
V15	0.317	-0.009	0.163	0.212	0.514	-0.098
V16	-0.033	0.535	-0.003	-0.137	0.085	0.130
V17	0.089	-0.116	0.213	0.535	0.178	0.049
V18	-0.073	0.391	0.042	0.076	0.026	-0.425
V19	0.407	0.056	0.241	0.223	0.104	0.407
V20	0.420	-0.011	0.507	0.169	0.169	0.259
V21	0.140	0.062	0.130	0.122	0.325	0.049
V22	0.198	0.023	0.546	0.187	0.380	-0.004
V23	0.262	0.014	0.418	0.191	0.563	0.220
V24	0.321	0.018	0.126	0.156	0.640	0.188
V25	-0.076	0.404	-0.005	0.074	-0.004	0.065
V26	0.196	0.078	0.514	0.076	0.282	0.253

V27	0.189	0.120	0.244	0.327	0.214	0.353
V28	0.102	0.094	0.429	0.291	0.261	0.106
V29	0.271	-0.112	0.481	0.431	0.086	0.176
V30	0.475	-0.195	0.503	0.107	0.359	-0.160
V31	0.208	-0.114	0.493	0.143	0.424	-0.100
V32	0.463	-0.030	0.212	0.120	0.254	0.117
V33	0.144	-0.097	0.326	0.268	0.529	0.057

A continuación, se muestra la configuración del cuestionario con un buen ajuste. El coeficiente de fiabilidad global del cuestionario fue de 0.913, y por factores se obtuvo, en todos ellos, un alfa de Cronbach con valores $p > 0.700$, siendo de 0.837 en el primer factor, 0.818 en el segundo, 0.883 en el tercero, 0.726 en el cuarto, 0.802 en el quinto y 0.700 en el sexto.

Tabla 4

Carga factorial de las dimensiones de la EHS

Variable	F1	F2	F3	F4	F5	F6
V1			0.656			
V2			0.514			
V3				0.653		
V4			0.474			
V5			0.546			
V6			0.499			
V7				0.493		
V8						0.512
V9						0.740
V10			0.403			
V11					0.566	
V12			0.504			
V13					0.718	
V14						0.544
V15						0.514
V16				0.535		
V17					0.535	
V18				0.391		
V19						0.407
V20					0.507	
V21						0.325
V22					0.546	
V23						0.563
V24						0.640
V25				0.404		
V26					0.514	
V27						0.353
V28					0.429	
V29					0.481	
V30					0.503	
V31					0.493	
V32			0.463			
V33						0.529

Al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson, se aprecia que casi todos los factores presentan correlación significativa en un 99%($p<0.01$). Como se puede observar todas las correlaciones son positivas y directas, mostrando una significatividad al nivel de 0.01, salvo el factor el 2, que manifiesta una significativa correlación negativa con el resto de los factores.

Tabla 5.

Correlación de los factores

	Factor1	Factor2	Factor3	Factor4	Factor5	Factor6
Factor1	1	-0.157*	0.736**	0.498**	0.679**	0.513**
Factor2		1	-0.180**	-0.182**	-0.121	-0.090
Factor3			1	0.540**	0.715**	0.507**
Factor4				1	0.497**	0.418**
Factor5					1	0.438**
Factor6						1

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

IV. Discusión

A la hora de analizar el perfil social, académico y profesional del alumnado de enfermería, es necesario tener, y conocer en profundidad, las herramientas e instrumentos que aporten datos y valores consistentes y fiables de lo que se quiere analizar o medir, tal y como se hizo en la presente investigación, cuyo objetivo fue analizar las propiedades psicométricas de la Escala de Habilidades Sociales, en su versión de 33 ítems, en estudiantado del grado en enfermería.

La población estudiantil universitaria de Ceuta cuenta con particularidades, en su perfil socioprofesional y formativo, derivadas de la naturaleza multicultural que caracteriza a esta ciudad trasfronteriza, donde la religión tiene una gran influencia en los estilos de vida, de aprendizaje, en las motivaciones del alumnado y en el mercado laboral mismo (Sánchez-Bolívar et al., 2022).

Los resultados obtenidos fueron adecuados, en lo que a los índices de fiabilidad analizados se refiere, a través del alfa de Cronbach tanto en el general como en cada uno de los seis factores, constituyéndose como un instrumento fiable y válido para establecer las habilidades sociales de un modo multidimensional. Estos hallazgos se corresponden con los alcanzados por Gutiérrez-Carmona y Expósito-López (2015), Pulido-Acosta y Herrera-Clavero (2017) y Redondo-Pacheco et al. (2016).

Por tanto, la EHS es un instrumento válido para medir las habilidades sociales en alumnado de enfermería en contextos cosmopolitas, multirreligiosos, multiétnicos, interculturales y/o transfronterizos (Burchinal et al., 2023; Pulido-Acosta y Herrera-Clavero, 2017).

Los datos obtenidos se mantienen estables en todas las dimensiones, cargando los factores de una forma coherente en todas ellas. Si bien este test ha sido ampliamente aplicado en el contexto académico de primaria y secundaria (Gutiérrez-Carmona y Expósito-López, 2015; Pulido-Acosta y Herrera-Clavero, 2017), no lo había sido nunca, específicamente, en alumnado universitario, y mucho menos en el del grado en enfermería.

En este sentido, que el estudiantado del grado en enfermería perciba y regule de forma eficiente sus habilidades sociales, va a favorecer un mejor afrontamiento del estrés y ansiedad que experimentarán en sus prácticas universitarias y en su futura labor profesional, mientras que constatan con niveles de motivación más elevados y, por tanto, una mayor protección frente al burnout (Chrzan-Rodak y Ślusarska, 2022; Mroczek et al., 2020; Sánchez-Bolívar et al., 2022).

Cabe destacar que todos los factores correlacionaron de forma significativa entre sí, salvo el factor 2, “defensa de los derechos propios”, que correlacionó negativamente con los demás factores. Por tanto, las habilidades sociales se configuran como una variable psicológica fundamental en profesiones sanitarias, pues los profesionales de enfermería tienen un contacto directo y continuo, tanto con el paciente como con los familiares, por lo que percibir estas va a favorecer, por un lado, el trato profesional-paciente y el trato profesional-familia y, por otro lado, va a ayudar a prevenir situaciones de riesgo físico y emocional (Cheung et al., 2021; Hemann et al., 2021; Losa-Iglesias et al., 2017; Mariano et al., 2018).

V. Conclusions / Conclusiones

Desde la perspectiva metodológica, este modelo apoya el uso de la medida global de las habilidades sociales de los estudiantes y profesionales de enfermería, si bien presenta algunas limitaciones como ha sido el muestreo no probabilístico y, por ende, los resultados no pueden ser generalizados a toda la población universitaria española.

Además, en futuros trabajos, debería explorarse la estructura de otras profesiones sanitarias (medicina, fisioterapia, terapia ocupacional...) e incluso de otros ámbitos (educación, derecho, artes, etc.). Así mismo, se podrían utilizar muestras comparativas para determinar posibles diferencias con otras variables (p. ej., asistencia psicológica, antecedentes familiares, ...). En resumen, podría decirse que los

resultados de este trabajo de investigación apoyan la idea de la EHS como instrumento válido y fiable para medir de forma satisfactoria las habilidades sociales en enfermeros y enfermeras y su análisis multidimensional.

VI. Agradecimientos y Financiación

Agradecemos la colaboración a los participantes del estudio

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Formación de Profesorado Universitario (FPU22/01938) y (FPU22/00811)

VII. Conflicto de intereses

No hay conflicto de intereses

VIII. References / Referencias

- Alania-Contreras, R. D., Márquez-Álvarez, G. L., Gutiérrez-Gala, Z. K., De-La-Cruz, M. R., & Ortega-Révolo, D. I. D. (2019). Escala de habilidades sociales avanzadas para estudiantes de Ciencias de la Comunicación. *Conrado*, 15(69), 96–103.
- Almaraz Feroso, D., Coeto Cruzes, G., & Camacho Ruiz, E. J. (2019). Habilidades sociales en niños de primaria. *IE Revista de Investigación Educativa de La REDIECH*, 10(19), 191. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v10i19.706
- Bentler, P. M. (1990). *Comparative fit indexes in structural models*. *Psychological Bulletin*, 107, 238–246.
- Bollen, K. A. y Long, J. S. (1994). *Testing structural equation*. Newbury Park, CA: Sage
- Burchinal, M., Pianta, R., Ansari, A., Whittaker, J., & Vitiello, V. (2023). Kindergarten academic and social skills and exposure to peers with pre-kindergarten experience. *Early Childhood Research Quarterly*, 62, 41–52. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2022.07.012>
- Caballo, V. E. (2015). *Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales*. Siglo XXI.
- Cheung, K. L., Schell, J. O., Rubin, A., Hoops, J., Gilmartin, B., & Cohen, R. A. (2021). Communication Skills Training for Nurses and Social Workers: An Initiative to Promote Interdisciplinary Advance Care Planning and Palliative Care in Patients on Dialysis. *Nephrology Nursing Journal*, 48(6), 547. <https://doi.org/10.37526/1526-744x.2021.48.6.547>

- Chrzan-Rodak, A. & Ślusarska, B. (2022). Empathy and Type D personality as the correlates of level of social skills of primary healthcare nurses. *Pielęgniarstwo XXI wieku / Nursing in the 21st Century*, 0(0). <https://doi.org/10.2478/pielxxiw-2022-0023>
- Fernández-Martín, F. D., Arco-Tirado, J. L., & Hervás-Torres, M. (2019). Impacto de un programa de aprendizaje-servicio y tutoría entre compañeros para mejorar la eficacia de la educación superior. *Bordón. Revista de Pedagogía*, 71(3), 97–114. <https://doi.org/10.13042/bordon.2019.68334>
- Gismero, E. (2002). *EHS, Escala de Habilidades Sociales*. Madrid: TEA Ediciones.
- Gismero-González, E. (2002). *EHS, escala de habilidades sociales: manual*. Tea Ediciones.
- Goldstein, A. P., Sprafkin, R., Gershaw, J., & Klein, P. (1989). *Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia: un programa de enseñanza*. Martínez Roca.
- Gómez-Velásquez, S., Matagira-Rondón, G., Agudelo-Cifuentes, M. C., Berbesi-Fernández, D. Y., & Morales-Mesa, S. A. (2021). *Cohesión familiar y factores relacionados en adolescentes escolarizados*. *Universidad Y Salud*, 23(3), 198–206. <https://doi.org/10.22267/rus.212303.233>
- Gutiérrez Carmona, M., & Expósito López, J. (2015). Autoconcepto, dificultades interpersonales, habilidades sociales y conductas asertivas en adolescentes // Self-concept, interpersonal difficulties, social skills & assertiveness in teenagers. *REOP - Revista Española de Orientación Y Psicopedagogía*, 26(2), 42. <https://doi.org/10.5944/reop.vol.26.num.2.2015.15215>
- Hemann, M., Blizzard, T., Carver, R., Finke-Pike, G., & Grimsley, A. (2021). Implementing a Nursing Skills Practice Laboratory Using Social Distancing During the COVID-19 Pandemic. *Journal for Nurses in Professional Development*, Publish Ahead of Print. <https://doi.org/10.1097/nnd.0000000000000742>
- Javier-Napa, A. J., Santa-María-Relaiza, H. R., Norabuena-Figueroa, R. P., & Jara-Jara, N. (2019). Acción tutorial para el desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes universitarios. *Propósitos Y Representaciones*, 7(1), 185. <https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.261>
- Lorenzo-Seva, U. y Ferrando, P. J. (2006). FACTOR: A computer program to fit the exploratory factor analysis model. *Behavioral Research Methods, Instruments and Computers*, 38(1), 88-91.
- Losa-Iglesias, M. E., López López, D., Rodríguez Vazquez, R., & Becerro de Bengoa-Vallejo, R. (2017). Relationships between social skills and self-esteem in nurses: a questionnaire study. *Contemporary Nurse*, 53(6), 681–690. <https://doi.org/10.1080/10376178.2018.1441729>
- Mariano, M. C. O., Maniego, J. C. M., Manila, H. L. M. D., Mapanoo, R. C. C., Maquiran, K. M. A., Macindo, J. R. B., Tejero, L. M. S., & Torres, G. C. S. (2018). Social media use profile, social skills, and nurse-patient interaction among Registered Nurses in tertiary hospitals: A structural

- equation model analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 80, 76–82. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.12.014>
- McDonald, R. P. y Marsh, H. W. (1990). Choosing a multivariate model: noncentrality and goodness of fit. *Psychological Bulletin*, 107, 247-255.
- Melgar Begazo, A. E., Flores Sotelo, W. S., Arévalo Tuesta, J. A., & Antón de los Santos, P. J. (2019). Tecnologías educativas, habilidades sociales y la toma de decisiones en estudiantes universitarios. *Propósitos Y Representaciones*, 7(2). <https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.305>
- Monjas-Casares, M. I. (2004). *Programa de enseñanza de habilidades de interacción social (PEHIS) para niños y niñas en edad escolar*. Ciencias De La Educación Preescolar Y Especial, D.L.
- Mroczek, B., Brzeźniak, H., Wolińska, W., Kotwas, A., Zabielska, P., Stanisławska, M., Pietrzak, M., & Kurpas, D. (2020). Social skills contributing to the behaviors of physicians, nurses, and paramedics in various professional situations. *Family Medicine & Primary Care Review*, 22(2), 126–132. <https://doi.org/10.5114/fmpcr.2020.95321>
- Pulido Acosta, F., & Herrera Clavero, F. (2017). Propiedades psicométricas de un instrumento en construcción para evaluar la inteligencia emocional en alumnos de secundaria y la universidad. *Diversitas*, 13(1), 27. <https://doi.org/10.15332/s1794-9998.2017.0001.02>
- Redondo-Pachecho, J., Parra-Moreno, J. S., & Luzardo-Briceño, M. (2015). Efectos comportamentales de un programa de habilidades sociales en jóvenes de 14 a 18 años en situación de vulnerabilidad. *Pensando Psicología*, 11(18), 45–58. <https://doi.org/10.16925/pe.v11i18.1003>
- Sánchez-Bolívar, L., & Escalante-González, S. (2021). Habilidades sociales del alumnado de formación profesional para la entrevista de trabajo: Una revisión narrativa. En *La transformación digital de la universidad* (pp. 1095-1107). Universidad de La Laguna.
- Sánchez-Bolívar, L., Escalante-González, S., & Vázquez, L. M. (2022). Motivación de los estudiantes universitarios de Ciencias de la Educación según género, cultura religiosa y habilidad social durante la pandemia de COVID-19. *Educación*, 58(1), 205–220. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.1353>
- Sánchez-Bolívar, L., Martínez-Martínez, A., & Parra-González, M. E. (2019). análisis de las habilidades sociales del alumnado de formación profesional para la entrevista de trabajo. *Journal of Sport and Health Research*, 11(Supl 1), 127–142.
- Sánchez-Paredes, R. G., & Ñañez-Silva, M. V. (2022). Percepción del trabajo en equipo y de las habilidades sociales en estudiantes universitarios. *PURIQ*, 4, e265. <https://doi.org/10.37073/puriq.4.265>

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

- Solas-Martínez, J. L., Rusillo-Magdaleno, A., & Suárez-Manzano, S. (2022). Beneficios de la dramatización en las habilidades sociales y desinhibición de niños y niñas. Una propuesta práctica. *EmásF: Revista Digital de Educación Física*, 75, 268–282. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8358770>
- Tacca-Huamán, D. R., Cuarez-Cordero, R., & Quispe-Huaycho, R. (2020). Habilidades sociales, autoconcepto y autoestima en adolescentes peruanos de educación secundaria. *International Journal of Sociology of Education*, 9(3), 293. <https://doi.org/10.17583/rise.2020.5186>
- Tapia-Gutiérrez, C. P., & Cubo-Delgado, S. (2017). Habilidades sociales relevantes: percepciones de múltiples actores educativos. *Magis, Revista Internacional de Investigación En Educación*, 9(19), 133–148. <https://doi.org/10.11144/javeriana.m9-19.hsrp>.
- Vázquez, L. M., & Sánchez Bolívar, L. (2023). Análisis de habilidades sociales del alumnado de primer ciclo de Educación Primaria. En *Investigación en contextos educativos formales, no formales e informales: Descubriendo nuevos horizontes en la educación* (pp. 407-416). Dykinson.
- Vázquez, L. M., Escalante-González, S., & Sánchez-Bolívar, L. (2024). Analysis of the level of social skills of students in educational science degrees in relation to gender, religion, and academic year. *Education, Sport, Health and Physical Activity (ESHPA): International Journal*, 8(1), 322-336. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10639045>